

PEDAGOGICAL SCIENCES

ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИНКЛЮЗИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

Каюмова Д.Н.

Преподаватель

Ташкентский государственный педагогический университет им. Низами

PREPARATION OF FUTURE EDUCATORS FOR PROFESSIONAL ACTIVITIES IN AN INCLUSIVE EDUCATIONAL ENVIRONMENT

Kayumova D.

Teacher

Tashkent State Pedagogical University after Nizami

Аннотация

В статье рассмотрены теоретические аспекты проблемы подготовки будущих учителей к профессиональной деятельности в инклюзивной образовательной среде. Описаны особенности инклюзивной образовательной среды, принципы реализации, требования к профессионально-методической подготовке будущих воспитателей к инклюзивной образовательной среде.

Abstract

The article considers the theoretical aspects of the problem of preparing future teachers for professional activities in an inclusive educational environment. The features of an inclusive educational environment, the principles of implementation, the requirements for the professional and methodological preparation of future educators for an inclusive educational environment are described.

Ключевые слова: инклюзивное образование, инклюзивная образовательная среда, инклюзивные образовательные технологии, инклюзивная компетентность, будущий воспитатель.

Keywords: inclusive education, inclusive educational environment, inclusive educational technologies, inclusive competence, future educator.

В мировых масштабах развитие инклюзивного образования, создание пространства инклюзивного образования. профессиональная подготовка кадров к осуществлению деятельности в среде инклюзивного образования в системе непрерывного образования являются одной из важнейших стратегических задач, и ведутся научные исследования по сохранению и передачи традиций в образовательном контексте, реализации его в качестве перспективной инновации. Особое внимание уделяется формированию будущих воспитателей в качестве конкурентоспособных кадров, способных осуществлять деятельность в инклюзивной образовательной среде, совершенствованию подготовки к профессиональной деятельности на основе современных подходов.

В нашей республике создаются нормативные основы развития инклюзивного образования, обеспечения конкурентоспособными специалистами процесса эффективной организации инклюзивного образования в системе дошкольного образования, совершенствования и внедрения технологий инклюзивного образования. В качестве приоритетных определены задачи: “Обеспечение для молодежи доступного и качественного образования, а также получения ею полноценного образования на всех его этапах, создание условий для развития инклюзивного образования в регионах” [1]. В результате, создаются широкие возможности для интеллекту-

ального и физического развития детей дошкольного возраста, непрерывного осуществления инклюзивного образования, совершенствования методических основ подготовки будущих воспитателей к профессиональной деятельности в условиях инклюзивного образования.

Целью исследования является разработка рекомендаций по подготовке будущих воспитателей к профессиональной деятельности в инклюзивной образовательной среде.

Одно из основных направлений в условиях модернизации образования связано с созданием равных возможностей для детей с особыми образовательными потребностями в получении непрерывного образования, начиная от дошкольных образовательных организаций до высших образовательных учреждений. Практическим аспектом данной проблемы является профессиональная подготовка будущих воспитателей дошкольных образовательных организаций к деятельности в условиях инклюзивного образования [2, с.30].

В качестве ценностных условий развития инклюзивного образования мы опираемся на идеи воспитания личности в духе идей гуманизма и формирования в человеке толерантных отношений.

Одной из важных проблем активного внедрения инклюзивного образования в организацию дошкольного образования является профессионально-методическая подготовка будущих воспитателей к работе в инклюзивной среде.

Исходя из идеи гуманизации образования, будущие воспитатели требуют от ребенка изучения природы. Внутренний мир детей с отклонениями в здоровье: слух, зрение, речь, задержка психического развития, умственная отсталость, нарушения опорно-двигательного аппарата очень сложен [3].

Н.В.Бордовская считает, что «исходя из требований к учителю и его профессиональной деятельности, можно выделить разные подходы» [4, с.7]: гибко-социальный, совершенно-развивающий, научно-дидактический, психолого-педагогический, компетентностный, перспективно-развивающий. [4, с. 7-10].

Педагоги и исследователи опираются на классические подходы, позволяющие рассмотреть процесс организации профессиональной подготовки педагогических кадров в системе высшего образования. Среди них мы выделили компетентностный, полипарадигмальный, личностно-ориентированный, деятельностный, вариативный, акмеологический, аксиологический, онтологический, системный, антропологический, феноменологический, междисциплинарный, социокультурный, культурологический, контекстуальный и др. (см. рис. 1).

Рис. 1. Классификация подходов к подготовке будущих воспитателей к профессиональной деятельности в инклюзивной образовательной среде

Как известно, на сегодняшний день в организациях дошкольного образования от работника требуется владение следующими компетенциями [5, с. 75]:

использования и адаптации специальных подходов и методик в работе со всеми воспитанниками, в том числе с детьми с особыми потребностями: остроумными детьми; с воспитанниками с особыми образовательными потребностями;

усвоения и использования инклюзивных психолого-педагогических технологий необходимых для работы с детьми разных категорий: одаренными детьми, детьми, нуждающимися в социальной защите, детьми-сиротами, детьми с особыми образовательными потребностями (детьми с нарушениями аутистического спектра, с синдромом дефицита внимания, гиперактивности и др.), с детьми с ограниченными возможностями в плане здоровья;

создания в группе положительной психологической среды и условий для доброжелательных отношений между детьми, в том числе детьми разных

национально-культурных, религиозных общин и социальных слоев, а также детьми с особыми образовательными потребностями (в том числе с ограниченными возможностями);

использования специальных коррекционных методов обучения детей с особыми образовательными потребностями

В психолого-педагогической литературе, особенно в философии образования – философии равенства и устойчивости, достижения и результата, развития и социализации – существует несколько педагогических взглядов, в которых социальные роли – воспитатель (учитель, преподаватель учреждения высшего образования) освещение проблемы направлено на выполнение следующих функций:

1). Толерантный воспитатель – сторонник философии активного инклюзивного образования, защитник идей равенства, толерантности и принятия.

2). Фасилитатор – активизирующий положительные эмоции, проявляющиеся в нравственных поступках.

3). Консультант, организатор взаимного сотрудничества как внутри группы, так и между группой и окружением.

3). Эксперт – подробно анализирующий особенности и результаты взаимодействия внутри группы.

4). Соответственный координатор - участвующий во взаимодействии группы по своему статусу, руководящий работой, организующий индивидуальные этапы работы на основе сотрудничества, принимающий специфические особенности других.

5). Скрытый координатор – полноправный член группы, во взаимодействиях, преобладают статусные, не раскрываемые лидерские и профессиональные качества воспитателя.

6). Руководитель – планирующий сотрудничество с группой, особенно в вопросах влияния на группу [3,].

Инклюзивная среда с ее противоположными и в то же время взаимодополняющими особенностями, открытостью и склонностью к изменениям позволяет формировать системные подходы к инклюзивному образованию. На основе анализа литературы, источников, исследований мы пришли к выводу, что инклюзивная образовательная среда должна быть организована на принципах открытости, вариативности, мобилизации и адаптивности (см. рис. 2).

Проектирование на принципах открытости, вариативности, мобилизации и адаптивности, позволяющее реализовать возможности инклюзивного образования в узком круге и широком смысле, может удовлетворить требования потребности в инклюзивном образовании.

Рис. 2. Принципы инклюзивной образовательной среды

В данной главе на основе анализа научной литературы и нормативно-правовых документов был изложен авторский подход к ключевым понятиям исследуемой проблемы. Педагогическое проектирование – это целенаправленная деятельность будущих воспитателей по созданию проекта, предполагающего инновационную модель педагогической

системы, ориентированной на массовое использование.

О.А.Близнюк и Н.П.Сенченковы акцентирует, «инклюзивную образовательную среду как вид образовательной среды, которая предусматривает решение вопроса образования детей с ограниченными

возможностями здоровья и/или особыми образовательными потребностями не только через адаптацию образовательного пространства (перепланировка учебных кабинетов, создание условий для безбарьерного перемещения внутри здания учебного заведения, наличие специального оборудования и т.д.) к потребностям каждого ребенка, а главным образом через предоставление возможности всем участникам образовательного процесса «саморазвиваться» [6, с.113].

По нашему взгляду: «инклюзивная образовательная среда – это среда образовательного учреждения, привлекающая субъекты образовательного процесса к эффективным межличностным отношениям с помощью средств, отвечающих требованиям, специальным потребностям и индивидуальным возможностям воспитанников, обладающей такими качествами, как открытость, безопасность, толерантность, дружеские отношения, вариативность, мобильность, в которой внедрены подходы, ориентированные на ребенка, принципы инклюзивного образования» [2, с.33].

Инклюзивная образовательная технология – это реализация процесса обучения в системе непрерывного образования на основе системного и личностно-ориентированного подхода для детей и молодежи с особыми образовательными потребностями, с помощью специальных учебных программ, материала, методических средств и методов, опираясь на принципы индивидуальной, социальной адаптации, в котором психолого-педагогические аспекты обучения-воспитания соответствуют современным требованиям.

Инклюзивная компетентность – продукт личностно-интегративного образования, обеспечивающий внедрение инклюзивной практики и обеспечивающее эффективную профессиональную деятельность. Тип инклюзивной компетенции должен формироваться в процессе подготовки будущих педагогов, то есть в процессе высшего образования до начала деятельности в инклюзивной образовательной среде.

Для формирования инклюзивной компетентности педагог должен обладать следующими важными качествами: эмпатия, рефлексия, мобильность и адаптивность, способность к сотрудничеству, чуткость к потребностям воспитанников, коммуникабельность, умение управлять собой и др.

К основным видам инклюзивной компетенции мы относим [2, с.34]:

изучение и понимание необходимости базы нормативно-правовых знаний в области обучения и воспитания детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в инклюзивной образовательной среде;

использование методов и приемов педагогической поддержки детей с особыми образовательными потребностями и членов их семей в целях налаживания помощи в образовательном процессе;

использование специальных и новых подходов в обучении и воспитании всех без исключения детей;

проектирование инклюзивной образовательной среды, учитывающей интересы и возможности всех категорий детей с особыми образовательными потребностями.

Подготовка к проектированию инклюзивной образовательной среды является профессиональной характеристикой педагога, осуществляющей деятельность в процессе инклюзивной практики в образовательных учреждениях.

Квалификационные требования государственных образовательных стандартов высшего образования и требования, приведенные в профессиональном стандарте «Дошкольное образование», определяют необходимость изучения вопроса подготовки к проектированию инклюзивной образовательной среды как инклюзивной компетенции, которая должна быть направлена на содержание образования.

Список литературы

1. Указ Президента Республики Узбекистан. О Стратегии развития нового Узбекистана на 2022-2026 годы. №УП-60. 28 января 2022 года. Национальная база данных законодательства, 29.01.2022 г., № 06/22/60/0082/
2. Каюмова Д.Н. Подготовка будущих воспитателей к профессиональной деятельности в инклюзивной образовательной среде. Автореф.дисс. (PhD). Ташкент -2023. – 52 с.
3. Фуряева Т.В. Инклюзивные подходы в образовании: учебное пособие для среднего профессионального образования / Т. В. Фуряева. -2-э изд. -Москва: Издательство Юрайт, 2020. -176 с.
4. Бордовская Н.В. Парадигмы учительства: история и современность // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12. Психология. Социология. Педагогика. 2010. № 4. С. 5-12.
5. Kayumova D.N. Prospects for the development of inclusive education and training of competent personnel // International Journal of Multidisciplinary RESEARCH, (IJMR) - Vol. 6 Issue. 9 (September-2020) EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR) Impact Factor: 7.032 ||ISI Value: 1.188.// <https://eprajournals.com/IJMR/article/3420>.
6. О.А. Близнюк, Н.П. Сенченков Понятия «инклюзивная образовательная среда», «инклюзивное образовательное пространство»: сходства и различия //ЧЕЛОВЕК И ОБРАЗОВАНИЕ. 2020. № 4 (65), С. 112-115.